

OLIV TA’LIMDA TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARINI BAHOLASHDA QAT’IYMAS MODELLASHTIRISH (FUZZY LOGIC) METODINI QO’LLASH

Auezova Rano Kalknazarovna

Nukus davlat pedagogika instituti doktoranti, Nukus davlat texnika universiteti “Sun’iy intellekt va kiberxavfsizlik” kafedrasida asisstanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18801869>

Annotatsiya. Talabalar faoliyatini baholash — ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, an’anaviy baholash tizimlari ko‘pincha qat’iy mezonlarga tayangan holda talabaning qobiliyatlari va o‘quv jarayonidagi dinamikasini to‘liq aks ettira olmaydi. Ushbu maqolada talabalar faoliyatini baholashning aniqligi va moslashuvchanligini oshirishda qat’iyimas model (fuzzy logic) dan foydalanish imkoniyatlari o‘rganiladi. Qat’iyimas modelning a‘zolik funksiyalari va lingvistik o‘zgaruvchilar kabi tamoyillaridan foydalangan holda, talaba faoliyatiga ta’sir qiluvchi omillar — akademik baholar, faollik, ishtirok, shaxsiy o‘quv uslublari va boshqalar — modellashtiriladi hamda baholanadi. Ushbu yondashuv aniq bo‘lmagan, qat’iyimas (noaniq) yoki subyektiv ma’lumotlarni ifodalash imkonini berib, talaba rivojining yanada yaxlit tasvirini taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: Baholash, Talaba faoliyati, Qat’iyimas modeli (Fuzzy Logic), mustaqil ish.

Аннотация. Оценка деятельности студентов - это многогранный процесс, и традиционные системы оценивания часто не могут полностью отразить способности студента и динамику учебного процесса, опираясь на строгие критерии. В данной статье исследуются возможности использования нечеткой логики для повышения точности и гибкости оценки деятельности студентов. Используя такие принципы нечеткой модели, как членские функции и лингвистические переменные, моделируются и оцениваются факторы, влияющие на деятельность студента - академические оценки, активность, вовлеченность, личные стили обучения и т.д. Этот подход предоставляет более целостную картину развития студента, позволяя представлять неточную, нечеткую (неопределенную) или субъективную информацию.

Ключевые слова: Оценка, Деятельность студента, Нечеткая логика, самостоятельная работа.

KIRISH

Zamonaviy ta’lim tizimlarida talaba faoliyatini uning mustaqil ishlarini baholash, akademik rivojlanishini aniqlash, shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish yo‘llarini ishlab chiqish va ta’lim metodlarining samaradorligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. An’anaviy baholash usullari — standartlashtirilgan testlar va qisqa nazorat topshiriqlari — o‘quv jarayonida ko‘p yillardan beri asosiy o‘rin tutib kelmoqda. Biroq so‘nggi yillarda ushbu usullarning cheklavlari kengroq e’tirof etila boshladi. Birinchidan, ular ko‘pincha bilimning tor sohasiga e’tibor qaratib, talabaning mustaqil ijodkorlik, tanqidiy fikrlash yoki emotsional intellekt kabi keng ko‘lamli qobiliyatlarini baholay olmaydi. Ikkinchidan, bunday testlar ko‘p hollarda talabalar uchun stressni oshirib, ularning haqiqiy qobiliyatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatadigan ishlash xavotirini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, bunday baholash usullari talabalarning o‘ziga xos o‘rganish ehtiyojlari va uslublari hisobga olmaydi, bu esa ularning haqiqiy akademik salohiyati haqida

to‘liq tasavvur bermaydi. Shu sababli talaba faoliyatini o‘lchashda qat’iymas modeli (fuzzy logic) kabi muqobil va yanada nozik yondashuvlar tobora ommalashib bormoqda[1].

An’anaviy va muqobil baholash usullari o‘zining afzalliklariga ega bo‘lsa-da, ular talaba faoliyatining murakkabligini to‘liq aks ettirishda subyektivlik, noaniqlik va ayrim cheklovlarga duch keladi. Ana shunday nuqtada baholashda noaniqlik va aniqlik yetishmasligini matematik tarzda qayta ishlovchi fuzzy logic (noaniqlik mantiqi) yondashuvi sezilarli afzalliklar berishi mumkin.

Fuzzy logic Lotfi Zadeh tomonidan klassik bul mantiqiga qo‘shimcha sifatida taklif qilingan. An’anaviy mantiqda hukmlar “rost” yoki “yolg‘on” kabi ikki qiymatda baholansa, fuzzy logic haqiqat darajalarini 0 dan 1 gacha bo‘lgan oraliqda ifodalash imkonini beradi. Bu moslashuvchanlik ayniqsa ma’lumotlar noaniq yoki to‘liq bo‘lmagan holatlarda — ta’limdagi baholash jarayonlarida tez-tez uchraydigan vaziyatlarda — juda foydalidir[2].

METODOLOGIYA

Fuzzy logic — bu an’anaviy Bul (Boolean) mantiqini kengaytiruvchi, noaniq, mavhum yoki qat’iymas ma’lumotlar bilan mantiqiy ishlash imkonini beruvchi kuchli matematik tizimdir. Lotfi Zadeh tomonidan 1965-yilda taklif qilingan ushbu yondashuv hozirga kelib muhandislik, informatika, sun’iy intellekt, boshqaruv tizimlari va qaror qabul qilish kabi ko‘plab sohalarda muhim vositaga aylangan. An’anaviy ikkilik mantiqda hukmlar qat’iy “rost/yolg‘on” yoki “0/1” tarzida baholansa, fuzzy logic haqiqatni darajalar bilan ifodalaydi. Bu esa real hayotdagi murakkablik va noaniqliklarni yanada aniqroq modellashtirish imkonini beradi. Noaniqlik va aniqlik yetishmasligini modellashtirish qobiliyati fuzzy logicni robototexnika, tabiiy tilni qayta ishlash, ekspert tizimlari va qarorlarni qo‘llab-quvvatlovchi tizimlar kabi ko‘plab amaliy sohalarda benihoya foydali qiladi.

Fuzzy logicning asosiy farqi uning “fuzzy to‘plamlar”dan foydalanishidir. Bu tushuncha an’anaviy matematik to‘plamlar nazariyasining umumlashtirilgan ko‘rinishi hisoblanadi. Klassik to‘plamlar nazariyasida element yoki to‘plamga tegishli bo‘ladi, yoki bo‘lmaydi — ya’ni faqat a’zo yoki a’zo emas. Masalan, klassik mantiqda “bu odam bo‘yiga ko‘ra baland” degan hukm bo‘y uzunligi ma’lum chegaradan oshgan bo‘lsa rost, aks holda yolg‘on bo‘ladi (1-rasm)[3].

1-rasm. To‘plamlar o‘rtasidagi Bul mantiqiga xos aniq ajratish.

Biroq, fuzzy logicda “baland bo‘yli odam” tushunchasi fuzzy to‘plam sifatida ifodalanadi, bunda odamning bo‘yi ushbu to‘plamga qisman tegishli bo‘lishi mumkin. Bu **a’zolik funksiyalari** (membership functions) yordamida amalga oshiriladi. A’zolik funksiyasi to‘plamning har bir elementini 0 dan 1 gacha bo‘lgan qiymatga moslaydi, ya’ni elementning ushbu to‘plamga qay darajada tegishli ekanini ifodalaydi (2-rasm) [4].

2-rasm. Atributlarni aniqlashda Bul mantiqi va Fuzzy mantiq yondashuvining taqqoslanishi.

Fuzzy logicning muhim tushunchalaridan biri — **fuzzy inference system (FIS)**, ya’ni qat’iymas mantiqi asosidagi xulosa chiqarish tizimidir. FIS fuzzy logicning ko’plab amaliy qo’llanmalarida asosiy rol o’ynaydi. Ushbu tizimda kiruvchi ma’lumotlar (inputs) bir qator fuzzy qoidalar orqali qayta ishlanadi va chiqish (output) hosil qilinadi. 3-rasmda ko’rsatilgan misolda ovqat sifati va xizmat ko’rsatish sifatiga qarab choychaqa (tip) miqdorini aniqlovchi fuzzy qoidalar tasvirlangan. Bu qoidalar fuzzy xarakterga ega, ya’ni ular to’liq rost yoki to’liq yolg’on emas, balki qisman rostlik darajalarini ifodalaydi.

2-rasm. Aylantirish masalasiga qat’iymas(noaniq) mantiqiy yondashuv

Fuzzy inference jarayoni uch bosqichdan iborat:

Fuzzifikatsiya: Ushbu bosqichda aniq (crisp) kirish qiymatlari **a’zolik funksiyalari** yordamida fuzzy qiymatlarga aylantiriladi. Bu jarayon kiruvchi ma’lumotni turli fuzzy to’plamlardagi a’zolik darajalariga moslaydi, masalan: “*past*”, “*o’rtacha*” yoki “*a’lo*”.

Xulosa chiqarish (Inference): So’ngra fuzzy kirish qiymatlari oldindan belgilangan fuzzy qoidalar to’plami orqali qayta ishlanadi. Ushbu qoidalar fuzzy kirishlarni birlashtirib, fuzzy chiqishlarni hosil qiladi, ular ham fuzzy to’plamlardagi a’zolik darajalari bilan ifodalanadi.

Defuzzifikatsiya: Nihoyat, fuzzy chiqish qiymatlari qaror qabul qilish yoki boshqaruv maqsadlarida foydalanish uchun yana aniq (crisp) qiymatga aylantiriladi. Turli defuzzifikatsiya usullari mavjud bo’lib, eng keng tarqalgan usul — **markaziy og’irlik (centroid) usuli**, u fuzzy chiqish to’plamining massasining markazini hisoblashga asoslanadi[5].

Xulosa qilib aytganda, talaba faoliyatini va mustaqil ishlashini tekshirish — bu ko’p qirrali vazifa bo’lib, talabalarning barcha qobiliyatlarini to’liq aks ettirish uchun turli metodlardan foydalanishni talab qiladi. Standart testlar kabi an’anaviy metodlar qadrlil bo’lsa-da,

ular ko‘pincha talabning murakkab o‘rganish jarayonini baholashda cheklangan imkoniyatga ega. Alternativ metodlar, jumladan loyiha asosidagi baholashlar, tengdoshlar tomonidan baholashlar va portfoliolar, talaba faoliyatining yanada kompleks va to‘liq tasvirini beradi. Fuzzy Logichni baholash jarayoniga qo‘shish esa talabalarning muvaffaqiyatini baholash imkoniyatini yanada oshiradi, chunki u qat’iymas(noaniqlik), subyektivlik va bir nechta mezonlarni hisobga oladi. Biroq, Fuzzy Logic ko‘plab afzalliklar taqdim etsa-da, uning ta’limda qo‘llanilishi qiyinchiliksiz emas. Asosiy to‘siqlardan biri — talaba faoliyatiga ta’sir qiluvchi turli omillarni aniq modellashtira oladigan FIS tizimlarini ishlab chiqishning murakkabligi. Fuzzy qoidalar va a’zolik funksiyalarini loyihalash malaka va ta’lim kontekstini chuqur tushunishni talab qiladi, bu esa ko‘p vaqt va resurslarni talab qiladi[6].

ADABIYOTLAR

1. Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. *Information and Control*, 8(3), 338-353.
2. Al-Harbi, K. M. (2012). Fuzzy logic-based student performance evaluation in engineering education. *International Journal of Engineering Education*, 28(1), 99-107.
3. Singh, S., & Narayan, S. (2013). A fuzzy logic-based grading system for student performance assessment. *International Journal of Computer Applications*, 72(15), 37-42.
4. <https://www.mathworks.com/help/fuzzy/foundations-of-fuzzy-logic.html>
5. Auezova Rano , Sayekeeve Aysuliu Dauletmurat. Formation of Information Literacy and Information Culture in The Assessment of Independent Student Work in Distance Learning, *American Journal of Social and Humanitarian Research* Vol. 6 Issue 7 | pp. 1753-1758| ISSN: 2690-9626,
6. P. K. Ауезова. Повышение информационной грамотности и формирование информационной культуры студентов в среде дистанционного обучения. *Мақтабгача ва мактаб та’лими*, 2025-й июль. №7 403-406.